

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

URGANCH SHAHRIDA AVTOMOBILLAR TO‘XTASH JOYLARINI TASHKIL QILISHNING DOLZARB MASALALARI

Quromboyev Suxrob Yo‘ldosh o‘g‘li, Ashurova Maxfuza Ikramboyevna Urganch davlat universiteti st. o‘qituvchilari.

Shaharlarning transport infratuzilmasi, transport harakatini boshqarish tizimi, transport harakatini boshqarish sohasidagi ilmiy izlanishlarning hozirgi holatini tahlil qilish to‘xtash joylarini o‘rganish va boshqarishga qaratilgan tadqiqotlarning yuqori dolzarbligini va uning shahar yo‘l tarmog‘ining o‘tkazuvchanligiga katta ta‘sir ko‘rsatadi.

So‘nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlar natijalariga ko‘ra, avtomototransport rivojlanish darajasi va yo‘l tarmog‘ining rivojlanish darajasi o‘rtasidagi nomutanosiblikka alohida e‘tibor qaratildi, ammo shaharlarda (ayniqsa, viloyat markazlarida) to‘xtash joylari yetishmasligi. Respublikamiz shaharlarida aholining yashash joylarida avtoulavlarni saqlash joylari bilan ta‘minlash o‘rtacha 10 - 12% ni tashkil etadi. Jamoat va sanoat binolari yaqinida avtoulavlarni to‘xtash joylari bilan ta‘minlash o‘rtacha hisobdan oshmaydi. Qarib 25% holatda avtotransport vositalarining nazoratsiz to‘xtab turishi bilan yo‘llardagi harakat murakkablashmoqda, shuning uchun shaharlarning markaziy qismidagi aksariyat ko‘chalarning qatnov qismi transport harakati uchun atigi 35-50 foizga ishlatiladi va bu o‘z navbatida sig‘imning mos ravishda pasayishiga olib keladi.[1].

1-rasm yo‘lning harakat qismida qoldirilgan avtoulavlar.

Avtoturargohlarni tashkil qilishning muhim vazifasi - yo‘l tarmog‘ining o‘tkazuvchanligiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Ko‘pgina transport harakatlarini boshqarish vazifalari singari, avtoturargohlarni boshqarish yo‘l harakati foydalanuvchilarining qarama-qarshi maqsadlari o‘rtasidagi muvozanatni normal holatga keltirish uchun tizimli yondashuvni talab qiladi. [2]

Hozirgi vaqtda shaharlarda, xususan, Urganch shahrida ko‘chalar va yo‘llar tarmog‘ida to‘xtash va to‘xtash joylari bilan bog‘liq qiyin vaziyat mavjud.

2-rasm yo‘lning harakat zonasida jamoat transportlari harakatiga halaqit qilayotgan noto‘g‘ri to‘xtagan avtomobillar

Shaharning eski sovet binolarida ko‘pincha ofislar, do‘konlar va boshqa aholini jalb qilish markazlari yonida to‘xtash joylari mavjud emas, shuning uchun haydovchilar o‘z mashinalarini yo‘lning harakat chizig‘ida saqlashga majbur bo‘lishadi, bu esa o‘z navbatida boshqa mashinalar va jamoat uchun qiyinchilik tug‘diradi. Ushbu sohadagi tadqiqotlarni tizimlashtirish va shaharlarning ko‘chalar va yo‘llar tarmog‘ining aniq uchastkalariga nisbatan mavjud to‘xtash sxemalarini takomillashtirish zarur [1].

Shuning uchun avtoturargohlar faoliyatining samaradorligini oshirish va transport harakatini tashkil etish asosida tizimli

yechimlarini ishlab chiqish, harakatlanish uchun har xil transport turlaridan foydalanish shartlarini aniqlash va to'xtash joylariga talabni aniqlash masalasi dolzarbdir.

O'zbekiston shaharlarida, shu jumladan Urganchda to'xtash joylarining yetishmasligi uzoq vaqtdan beri hal qilinmaydigan muammoga aylandi. Bunday holat turar-joy binolari hovlisida ham, uyushgan avtoturargohlarda ham yuz beradi.

Respublikamiz iqtisodiyoti jadal suratlarda rivojlanmoqda bu o'z navbatida aholining turmush darajasi kundan kunga yaxshilanishiga va o'z ehtiyojlarini qondirish uzog'ini yaqin qiluvchi avtomobillarga bo'lgan talabini oshishiga olib kelmoqda.

Avtomobillar sonining tez sur'atlarda o'shishi avtomobil yo'llarining kengayishiga va ularni ma'lum bir joyda saqlash uchun yanada ko'proq avtoturargohlarni loyihalashni va qurishni taqozo etmoqda. Avtoturargohlarini tuzilishini taxlillar asosida o'rganilganda vaqtinchalik va uzoq muddatli to'xtab turish joylari hozirgi kundagi avtomobillar soniga mutanosib kelmasligini ko'rishimiz mumkin.

Avtoturargohlarning yetishmasligi bilan bog'liq mavjud vaziyat shahar hokimiyatini qattiq choralar ko'rishga va chet tajribasiga murojaat qilishga majbur qilmoqda. Avtomototransport darajasi yuqori bo'lgan xorijiy mamlakatlarning tajribasi qimmatli namunadir va O'zbekiston Respublikasining yirik shaharlarida avtoturargohlarni tashkil qilish masalalarini hal qilishda e'tiborga olinishi

kerak. Yuqorida aytib o'tganimizdek, Evropa Ittifoqi standartlariga binoan, shahar ichida ro'yxatdan o'tgan avtomobillarning kamida 60% joy bilan ta'minlangan taqdirda, shahar ichidagi to'xtash joyi muammosi hal qilingan hisoblanadi.

Xorijiy tajribaga ko'ra ko'cha-yo'l tarmog'ining o'tkazish qobiliyatini oshirishning eng maqbul usuli, bu sun'iy estakadalar va yo'l o'tkazgichlarni qurish yordamida turli sathda kesishuvchi chorrahalarini tashkil qilish, shaharning asosiy transport tugunlari (xalqaro va mahalliy vokzallar, aeroportlar)ni aholi to'planadigan joylar bilan o'zaro tezkor yo'llar orqali bog'lash, ko'p qavatli avtoturargohlar qurish, yer osti muhtidan keng foydalanish kabilar hisoblanadi.[3]

Adabiyotlar ro'yxati:

QuromboyevS.Y. "Urganch shahrida avtomobil to'xtash joylarini loyihalashni ilmiy asoslash" Magistrlik dissertatsiyasi. Samarqand 2021 y.

Алексиков, С. В. "Оценка влияния дорожных условий на среднюю скорость транспортного потока" мат.междунар. науч.-практ. Конф., Омск, 21-23 мая, 2003

Raximov.A.R, QuromboyevS.Y. "История проектирования встроенных и пристроенных многоэтажных гаражах и автостоянок" maqola XVII respublika ilmiy –amaliy konf. Samarqand 2021

	3-SHO‘BA. "SHAHAR TRANSPORTI VA YO‘L HARAKATI XAVFSIZLIGI MUAMMOLARI"	
86.	<i>Мансуров Я.М., -</i> ФОРМИРОВАНИЯ МЕТРОУЗЛОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЮ	343-346
87.	<i>А.Т.Хотамов, М.А. Туронов -</i> ШАҲАРЛАРДАГИ ОЧИҚ АВТОМОБИЛЬ САҚЛАШ ЖОЙЛАРИДА АВТОМОБИЛЛАРНИ ЖОЙЛАШТИРИШ УСУЛЛАРИ ТАҲЛИЛИ	347-351
88.	Nazirov Baxtiyor O‘ktamjon o‘g‘li, Salimova Barno Djamalovna, - AVTOMOBIL YO‘LLARIDA BUGUNGI KUNDAGI MUAMMOLAR (THAY MISOLIDA)	352-355
89.	<i>О.К.Хушвақтов, А.Х.О‘роқов,</i> AVTOMOBIL YO‘LLARI QOPLAMASI RAVONLIGINI O‘LCHASH VA BAHOLASHNING MAVJUD USULLARI	356-360
90.	<i>Asatov Nurmuxammad Abdunazarovich, Kosimov Turaboy -</i> ZAMONAVIY SHAHAR AVTOMOBIL YULLARINI MAXSUS ANDOZA YORDAMIDA LOYIHALASHNING AMALIY YECHIMLARI (SAMARQAND SHAXRI MISOLIDA).	360-364
91.	<i>Turdibekov Yusuf Ibragimovich, Abdixoliqov Jamshid Abdixalil o‘g‘li,</i> SHAHAR JAMOAT AVTOTRANSPORTI XIZMATLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH	365-368
92.	<i>Beknazarov M.B., Boynazarov M.M,-</i> SAMARQAND VILOYATI KO‘CHALARI VA AVTOMOBIL YO‘LLARINI ZAMONAVIY KO‘KALAMZORLASHTIRISH	369-371
93.	<i>Quromboyev Suxrob Yo‘ldosh o‘g‘li, Ashurova Maxfuza Ikramboyevna</i> URGANCH SHAHRIDA AVTOMOBILLAR TO‘XTASH JOYLARINI TASHKIL QILISHNING DOLZARB MASALALARI	372-373
94.	<i>А.Х.О‘роқов. О.К.Хушвақтов, -</i> AVTOMOBIL YO‘LLARI QOPLAMASI RAVONLIGINI TRANSPORT OQIMINING HARAKAT TEZLIGIGA TA‘SIRINI TADQIQ QILISH.	374-377
95.	Mirzahidova Ozoda Mirabdullaevna- MONITORING AND DIAGNOSIS OF GROUND PATH AND SURFACE	378-381
96.	<i>Бузруков Закирë Саттиходжаевич, Д.Кодирова, Н.Худоёрлова, Х.Каримжонов.</i> СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ	382-386
97.	<i>Madiev Farrukh Muysinovich, Raximov Abduaziz teachers, Atabekova Dinara Nasim kizi, master, Abdugafforov Abdulaziz, -</i> EXPANSION AND DEVELOPMENT OF ROAD NETWORKS (FOR EXAMPLE, THE INTERSECTION OF M. ULUGBEK AND GAGARIN STREETS)	387-391
98.	<i>Худайбердиев Абъеркул, Хайдаров Шохбозжон Зухриддин угли Мухаммаджанов Фарход Фуркатович Мустафокулов Миркомил Рустам ўгли -</i> ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ ГОРОДСКИХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК	392-396
99.	<i>А.Т. Хотамов, Sh.A. Axmedov., S.B. Bo‘ronov-</i> TURAR JOY HUDUDIDA AVTOMOBIL TO‘XTASH JOYLARINI TASHKIL ETISH MASALALARI	397-400
100.	Jumaniyazov Xamdani Jumyozovich - AVTOMOBIL CHORAK QISMINI MSC-ADAMS VA MATLAB/SIMULINK DASTURLARI YORDAMIDA MODELLASHTIRISH	401-404
101.	<i>F.A. Abdixalilov , E.Q. Xaytimbetov.-</i> SHAHAR KO‘CHA-YO‘LLARIDAGI AVTOTRANSPORT HARAKAT JADALLIGI VA TARKIBINI HISOBLASH	405-408